

Original paper

MODULLI YONDASHUV TUSHUNCHASI VA UNING ONA TILI DARSLARIDA QO'LLANISHI

© G.J. Pardayeva^{1✉}, U.A. Maxamadinova^{2✉}

^{1,2}Termiz davlat pedagogika instituti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: modulli yondashuv ta'lim jarayonida o'quvchi faoliyatini markazga qo'yuvchi, bilimlarni bosqichma-bosqich o'zlashtirishni ta'minlovchi, mustaqil fikrlash va kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik konsepsiya sifatida e'tirof etiladi. Ushbu yondashuvning ona tili darslarida qo'llanishi o'quv jarayonini individuallashtirish, o'quvchining til hodisalarini anglash jarayonida faol ishtirokini kuchaytirish, nutqiy kompetensiyalarni izchil rivojlantirish imkonini beradi. Modulli ta'limning asosiy mohiyati o'quv materialini mantiqan tugallangan, maqsadga yo'naltirilgan, o'zaro bog'liq bo'lgan modullar ko'rinishida tashkil etishdan iborat bo'lib, har bir modul o'quvchi uchun aniq maqsad, kutilayotgan natija, baholash mezonlari va mustaqil ishlash imkoniyatlarini o'z ichiga oladi. Ona tili fanining o'ziga xosligi, ya'ni til tizimi, nutq madaniyati, grammatik birliklar, matn ustida ishlash jarayonlari modulli yondashuvni qo'llash uchun keng imkoniyat yaratadi. Chunki modul asosida tashkil etilgan darslar o'quvchining til birliklarini izchil tahlil qilish, ularni nutqiy vaziyatlarda qo'llash, matn yaratish jarayonida mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

MAQSAD: modulli yondashuvning maqsadi o'quvchini tayyor bilimlarni qabul qiluvchi emas, balki bilimni mustaqil izlovchi, tahlil qiluvchi, umumlashtiruvchi va amaliyotga tatbiq etuvchi subyekt sifatida shakllantirishdan iborat. Ona tili darslarida bu maqsad o'quvchining fonetik, leksik, grammatik va uslubiy bilimlarni chuqur anglashiga, matn yaratish jarayonida mantiqiy izchillikni saqlashiga, nutqiy vazifalarni mustaqil bajarishiga yo'naltiriladi. Modulli ta'limning ustunligi o'quvchining individual sur'atda ishlashiga imkon yaratishi, har bir modul yakunida o'zlashtirish darajasini aniq baholash imkoniyatining mavjudligi, o'quv jarayonida o'quvchi faolligini oshiruvchi topshiriqlar tizimining shakllanishidir. Ona tili darslarida modul asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchining til hodisalarini izchil o'zlashtirishiga, murakkab grammatik tushunchalarni bosqichma-bosqich anglashiga, matn tahlili va matn yaratish ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: modulli yondashuvni amaliyotga tatbiq etishda materiallar va metodlar tizimi alohida ahamiyat kasb etadi. Modul tarkibiga kiruvchi nazariy ma'lumotlar, amaliy topshiriqlar, mustaqil izlanish vazifalari, baholash mezonlari o'quvchining yosh xususiyatlari, tayyorgarlik darajasi va o'quv maqsadlariga mos ravishda

tanlanadi. Ona tili darslarida modulli yondashuvni qo'llashda interfaol metodlar, matn asosida ishlash texnologiyalari, kompetensiyaga yo'naltirilgan topshiriqlar, differensial yondashuv, muammoli vaziyatlar yaratish, ijodiy yozuv mashqlari, tahliliy fikrlashni rivojlantiruvchi topshiriqlar keng qo'llanadi. Har bir modulning mazmuni o'quvchining tilni amaliy qo'llash ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. "So'z ma'nolari", "Gap bo'laklari", "Matnning kompozitsion tuzilishi", "Uslubiy vositalar" kabi modullar o'quvchining nazariy bilimlarini mustahkamlash bilan birga, ularni real nutqiy vaziyatlarda qo'llash imkonini yaratadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: modulli yondashuvning ona tili darslarida qo'llanishi bo'yicha olib borilgan kuzatishlar va tahlillar ushbu metodning o'quvchilar faolligini oshirish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish, til hodisalarini chuqur anglash, matn yaratish ko'nikmalarini shakllantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini ko'rsatadi. Modul asosida tashkil etilgan darslarda o'quvchilar o'zlashtirish jarayonida faol ishtirok etadi, o'z fikrini asoslashga intiladi, grammatik birliklar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishlarni mustaqil aniqlaydi, matn ustida ishlash jarayonida ijodiy yondashuvni namoyon qiladi. Modulli ta'limning yana bir muhim jihati baholash jarayonining shaffofligi va aniq mezonlarga asoslanganligidir. Har bir modul yakunida o'quvchi o'z natijasini baholash imkoniga ega bo'ladi, bu esa o'z-o'zini nazorat qilish va o'z ustida ishlash motivatsiyasini kuchaytiradi.

XULOSA: modulli yondashuv ona tili ta'limida o'quvchi faoliyatini kuchaytiruvchi, mustaqil fikrlashni rivojlantiruvchi, til hodisalarini chuqur anglashga yordam beruvchi, matn yaratish ko'nikmalarini shakllantiruvchi samarali metodik tizim sifatida o'zini namoyon etadi. Modul asosida tashkil etilgan darslar o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda bilimlarni izchil o'zlashtirishga, nazariy va amaliy ko'nikmalarni uyg'un rivojlantirishga xizmat qiladi. Baholash mezonlarining aniq belgilanishi o'quvchining o'z ustida ishlash motivatsiyasini kuchaytiradi, ta'lim jarayonining shaffofligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: modulli yondashuv, ona tili ta'limi, modul, kompetensiya, interfaol metodlar, matn ustida ishlash, o'quv jarayoni, baholash mezonlari, til hodisalari, mustaqil ta'lim.

Iqtibos uchun: Pardayeva G.J., Maxamadinova U.A. Modulli yondashuv tushunchasi va uning ona tili darslarida qo'llanishi.// Inter education & global study. 2025. №12. B.43-52

THE CONCEPT OF THE MODULAR APPROACH AND ITS APPLICATION IN MOTHER LANGUAGE LESSONS

© Pardayeva J. Gulbahor¹✉, Maxamadinova A. Ulug'oy²✉

^{1,2}Termez State Pedagogical Institute, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the modular approach is recognized as an effective pedagogical concept that places the learner's activity at the center of the educational process, ensures the gradual acquisition of knowledge, and contributes to the development of independent thinking and competencies. The application of this approach in mother tongue lessons

allows the learning process to be individualized, strengthens learners' active participation in understanding linguistic phenomena, and supports the consistent development of communicative competencies. The essence of modular teaching lies in organizing educational material into logically complete, goal-oriented, and interconnected modules, each of which includes clear objectives, expected outcomes, assessment criteria, and opportunities for independent learning. The specific nature of the mother tongue subject—its linguistic system, speech culture, grammatical structures, and text-based activities—creates broad opportunities for implementing the modular approach. Lessons structured through modules enable learners to analyze linguistic units systematically, apply them in communicative situations, and develop decision-making skills in the process of creating texts.

AIM: the purpose of the modular approach is to shape learners not as passive recipients of ready-made knowledge but as individuals who independently search for, analyze, generalize, and apply knowledge in practice. In mother tongue lessons, this goal is directed toward deep comprehension of phonetic, lexical, grammatical, and stylistic concepts, maintaining logical coherence in text creation, and performing communicative tasks independently. The advantage of modular teaching lies in enabling learners to work at an individual pace, providing clear assessment opportunities at the end of each module, and forming a system of tasks that enhance learner engagement. Lessons organized through modules support the systematic acquisition of linguistic phenomena, gradual understanding of complex grammatical concepts, and the strengthening of text analysis and text creation skills.

MATERIALS AND METHODS: the implementation of the modular approach requires a well-structured system of materials and methods. The theoretical content, practical tasks, independent research assignments, and assessment criteria included in each module are selected according to learners' age characteristics, level of preparedness, and educational goals. In mother tongue lessons, the modular approach involves the use of interactive methods, text-based learning technologies, competency-oriented tasks, differentiated instruction, problem-based situations, creative writing exercises, and analytical thinking activities. The content of each module must aim to develop learners' practical language use skills. Modules such as "Word Meanings," "Sentence Components," "Text Composition," and "Stylistic Devices" reinforce theoretical knowledge while enabling learners to apply it in real communicative contexts.

DISCUSSION AND RESULTS: observations and analyses regarding the use of the modular approach in mother tongue lessons demonstrate its high effectiveness in increasing learner engagement, fostering independent thinking, deepening understanding of linguistic phenomena, and developing text creation skills. In modular lessons, learners actively participate in the learning process, strive to justify their opinions, independently identify logical relationships between grammatical units, and demonstrate creativity in text-based tasks. Another significant aspect of modular teaching is the transparency of assessment and the use of clear evaluation criteria. At the end of each module, learners

can assess their own progress, which strengthens self-monitoring and motivation for continuous improvement.

CONCLUSION: the modular approach proves to be an effective methodological system in mother tongue education, enhancing learner activity, promoting independent thinking, supporting deep comprehension of linguistic phenomena, and developing text creation skills. Lessons structured through modules ensure the consistent acquisition of knowledge while considering individual learner abilities and contribute to the harmonious development of theoretical and practical skills. Clear assessment criteria increase learners' motivation for self-improvement and ensure transparency in the educational process.

Keywords: modular approach, mother tongue education, module, competence, interactive methods, text-based learning, educational process, assessment criteria, linguistic phenomena, independent learning.

For citation: Pardayeva J. Gulbahor, Maxamadinova A. Ulug'oy "The concept of the modular approach and its application in mother language lessons", *Inter education & global study*, (12), pp. 43-52. (In Uzbek).

КОНЦЕПЦИЯ МОДУЛЬНОГО ПОДХОДА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

© Г.Ж. Пардаева^{1✉}, У.А. Махамединова^{2✉}

^{1,2}Термезский государственный педагогический институт, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: модульный подход признаётся эффективной педагогической концепцией, ориентированной на активную деятельность учащегося, обеспечивающей поэтапное усвоение знаний и способствующей формированию самостоятельного мышления и компетенций. Применение данного подхода на уроках родного языка позволяет индивидуализировать учебный процесс, усилить активное участие учащихся в осмыслении языковых явлений и обеспечивать последовательное развитие речевых компетенций. Сущность модульного обучения заключается в организации учебного материала в виде логически завершённых, целенаправленных и взаимосвязанных модулей, каждый из которых включает чёткие цели, ожидаемые результаты, критерии оценивания и возможности для самостоятельной работы. Специфика предмета родного языка — языковая система, культура речи, грамматические структуры и работа с текстом — создаёт широкие возможности для применения модульного подхода. Модульные занятия позволяют учащимся последовательно анализировать языковые единицы, применять их в речевых ситуациях и развивать навыки принятия решений при создании текста.

ЦЕЛЬ: цель модульного подхода заключается в формировании учащегося как субъекта, который не просто принимает готовые знания, а самостоятельно ищет, анализирует, обобщает и применяет их на практике. На уроках родного языка эта

цель направлена на глубокое понимание фонетических, лексических, грамматических и стилистических явлений, соблюдение логической последовательности при создании текста и самостоятельное выполнение речевых задач. Преимущество модульного обучения состоит в возможности работать в индивидуальном темпе, в наличии чётких критериев оценивания по завершении каждого модуля и в формировании системы заданий, повышающих активность учащихся. Модульные занятия способствуют последовательному усвоению языковых явлений, постепенному пониманию сложных грамматических понятий и укреплению навыков анализа и создания текста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: реализация модульного подхода требует продуманной системы материалов и методов. Теоретические сведения, практические задания, исследовательские работы и критерии оценивания, включённые в модуль, подбираются с учётом возрастных особенностей учащихся, уровня их подготовки и образовательных целей. На уроках родного языка модульный подход предполагает использование интерактивных методов, технологий работы с текстом, компетентностно-ориентированных заданий, дифференцированного обучения, проблемных ситуаций, творческих письменных упражнений и аналитических заданий. Содержание каждого модуля должно быть направлено на развитие практических навыков использования языка. Такие модули, как «Лексическое значение слова», «Члены предложения», «Композиционная структура текста», «Стилистические средства», укрепляют теоретические знания и позволяют применять их в реальных речевых ситуациях.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: наблюдения и анализ применения модульного подхода на уроках родного языка показывают его высокую эффективность в повышении активности учащихся, развитии самостоятельного мышления, углублении понимания языковых явлений и формировании навыков создания текста. На модульных занятиях учащиеся активно участвуют в учебном процессе, стремятся аргументировать свои мысли, самостоятельно выявляют логические связи между грамматическими единицами и проявляют творческий подход при работе с текстом. Важным аспектом модульного обучения является прозрачность оценивания и использование чётких критериев. По завершении каждого модуля учащиеся могут самостоятельно оценить свои результаты, что усиливает самоконтроль и мотивацию к дальнейшему развитию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: модульный подход проявляет себя как эффективная методическая система в обучении родному языку, усиливающая активность учащихся, развивающая самостоятельное мышление, способствующая глубокому пониманию языковых явлений и формированию навыков создания текста. Модульные занятия обеспечивают последовательное усвоение знаний с учётом индивидуальных возможностей учащихся и способствуют гармоничному развитию теоретических и практических навыков. Чёткие критерии оценивания повышают

мотивацию учащихся к саморазвитию и обеспечивают прозрачность учебного процесса.

Ключевые слова: модульный подход, обучение родному языку, модуль, компетенция, интерактивные методы, работа с текстом, учебный процесс, критерии оценивания, языковые явления, самостоятельное обучение.

Для цитирования: Пардаева Г.Ж., Махамудинова У.А. Концепция модульного подхода и его применение на уроках родного языка. // Inter education & global study. 2025. №12. С. 43-52.

Globallashuv va raqamli transformatsiya davrida ta'lim jarayoni tobora yangilanib bormoqda. Zamonaviy pedagogik nazariya va amaliyotda an'anaviy o'qitish usullari o'rnini innovatsion, interfaol va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar egallamoqda. Zero, bugungi kunda ta'limning asosiy maqsadi tayyor bilimlarni yodlash emas, balki mustaqil o'rganish, tahlil qilish, amaliyotda qo'llash, shuningdek, o'quvchilarda o'z shaxsiy imkoniyatlarini to'liq namoyon etish imkonini beruvchi kompetensiyalarni shakllantirishdan iborat.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, zamonaviy ta'lim talablariga javob beradigan yondashuvlardan biri modulli yondashuvdir. Bu usul o'quv jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning mustaqil bilim olish faoliyatini kuchaytirish, ularni ijodiy va tanqidiy fikrlashga yo'naltirishda katta ahamiyatga ega.

Xususan, ona tili darslarida modulli yondashuvni qo'llash orqali o'quvchilarning tilni tushunish, grammatik tuzilmalardan to'g'ri foydalanish, savodxonlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish kabi vazifalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Tilshunoslik sohasi o'ziga xos murakkablikka ega bo'lib, bosqichma-bosqich, chuqur va tizimli o'qitishni talab qiladi. Bu esa, o'z navbatida, darslarni modul shaklida tashkil etish zaruratini yuzaga keltiradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonining samaradorligini ta'minlashda innovatsion pedagogik texnologiyalar, xususan modulli yondashuv alohida o'rin tutadi. Bugungi kunda modulli o'qitish tizimi o'quvchining faolligini, mustaqilligini va o'zini o'zi rivojlantirish qobiliyatini kuchaytiruvchi ilg'or yondashuv sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, ona tili darslarida modulli yondashuvni tatbiq etish o'quvchilarda nutqiy kompetensiyani rivojlantirish, muloqot madaniyatini oshirish va tilni amaliy jihatdan egallash jarayonida muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Modulli yondashuv esa — o'quv jarayonini o'zaro bog'liq modullar asosida tashkil etish, bunda har bir o'quvchi o'zining individual imkoniyatlari, bilish sur'ati va qiziqishlariga muvofiq o'qish imkoniga ega bo'lishini ta'minlaydigan tizimdir. Bu yondashuv o'qitishning markaziga o'quvchini qo'yadi va o'qituvchini yo'naltiruvchi, nazorat qiluvchi, maslahat beruvchi rolga ega qiladi.

Modulli o'qitishning asosiy g'oyasi — o'quvchi ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi bo'lishi, o'quv maqsadlarini anglab etishi va o'z bilimini mustaqil tahlil qilishi hamda o'zlashtirish jarayonini boshqara olishi kerakligidir. Shunday yondashuv natijasida

o'quvchida o'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi, shuningdek nutqiy va kommunikativ kompetensiyalar barqaror shakllanadi.

Modul lotin tilidan olingan bo'lib, "o'lchov", "tarkibiy qism", "mustaqil qism" degan ma'noni anglatadi. Ta'lim sohasida modul – muayyan mavzuni o'rganishga yo'naltirilgan va maqsadi, mazmuni, nazorat qilish usullari va vositalariga ega bo'lgan mustaqil o'quv birligidir.

Modulli yondashuv - bu o'quv jarayonini alohida modullar asosida tashkil etish, ularning har biri o'zining aniq maqsadiga ega, mustaqil ravishda o'zlashtiriladi va natijalar baholanadi. Bunday yondashuvda o'quvchi markazda bo'lib, u o'z o'quv faoliyatini boshqaradi, o'z tezligida o'rganadi va natijaga erishadi.

Modulli yondashuv quyidagi afzalliklarga ega:

Ta'lim jarayonining aniqligi va tizimliliği ;

Talabalarning bilim, ko'nikma va malakalarni mustaqil egallashi;

Har bir modulda aniq maqsadlar va baholash mezonlari mavjud;

Individual yondashuv imkoniyatlarining kengligi;

talabalarning faolligi va motivatsiyasi.

Modulli yondashuvdan foydalanganda darslar an'anaviy shakldan farqli o'laroq, ko'proq mustaqil izlanish, amaliy ishlar va talabalarning jamoaviy ishlashiga asoslanadi . Ushbu yondashuv orqali o'qituvchi ma'lumot beruvchi sifatida emas, balki rahbar, maslahatchi va motivator sifatida ishtirok etadi.

Ona tili darslarida modulli yondashuvdan foydalanish zarurati

Ona tili predmeti shunchaki grammatik qoidalar majmui emas, balki milliy tafakkur, madaniyat, muloqot va fikr yuritish vositasidir. Bu fan orqali o'quvchilar tilning tuzilishini tushunadilar, savodxonlikni o'zlashtiradilar, nutq madaniyatini shakllantiradilar va mustaqil ravishda o'z fikrini bayon etishga o'rganadilar.

An'anaviy yondashuvda ona tili darslari ko'pincha qoidalarni tushuntirish va mashqlar bajarish bilan cheklanadi. Bunda o'quvchilarning ijodiy tafakkuri, tahlili, nutq faolligi etarli darajada rivojlanmagan. Shuning uchun modulli yondashuvning joriy etilishi dars mazmunini boyitadi va o'quvchilarni bilimlarni amaliyotda qo'llashga o'rgatadi.

bo'laklari" mavzusini alohida modullarga bo'lish orqali har bir bo'lakni chuqur o'rganish, mustaqil tahlil qilish, matnlarda qo'llanilishini kuzatish, amaliyotda qo'llash mumkin bo'ladi.

Modulli yondashuvning asosiy bosqichlari

Modulli darslarni tashkil qilishda quyidagi asosiy bosqichlarni hisobga olish kerak
Modulni rejalashtirish - o'quv maqsadlari, mazmuni, asosiy vazifalari va baholash mezonlarini aniqlash;

o'quv materialini modullarga bo'lish - har bir modul mustaqil o'quv birligi sifatida shakllanadi

Dars jarayonida talabalarning faol ishtirokini ta'minlash - guruh ishlari, muammoli topshiriqlar, rolli o'yinlar va boshqa faol usullardan foydalaniladi;

Baholash va mulohaza yuritish – talabalarning bilim va ko'nikmalari reyting yoki kriteriya asosida baholash orqali aniqlanadi.

Modulli ta'lim an'anaviy ta'limning yangi takomillashtirilgan zamonaviy muqobillaridan biri bo'lib, hozirda keng qo'llanilmoqda. Modul - bu ta'lim mazmuni va texnologiyalarini o'zida mujassam etgan maqsadli funktsiyalar to'plami. Modulli ta'limning maqsadi - moslashtirilgan ta'lim mazmunini ta'minlash, didaktik tizimni individual qobiliyatlarga moslashtirish, o'z imkoniyatlarini didaktik tizim asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish, individual o'quv rejasi asosida o'qitish va o'qitishni tashkil etish orqali o'quvchining individual rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishdir. Modulli ta'limning mohiyati o'quvchiga alohida modullardan iborat individual dastur asosida mustaqil ta'lim berishni tashkil etishdan iborat. Rivojlanish bosqichlariga asoslangan har bir modul o'quv faoliyatini bosqichma-bosqich aks ettiradi. Modullar o'quv jarayonini ilmiy tashkil etish, uning sifati va samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Har bir modul boshqaruv turi bilan to'ldirilishi kerak: joriy modul uchun bu uzatilgan ma'lumotni boshqarish, keyingi modul uchun esa kirish boshqaruvi. Har bir modul uchun tarqatma materiallar to'plami tuziladi va darsdan oldin talabaga beriladi. Modul tavsiya etilgan ko'rgazmalar va adabiyotlar to'plami bilan ta'minlanadi, har bir material o'zlashtiriladi va talaba bir moduldan ikkinchisiga o'tadi. Nazorat turlari bir necha mavzular bo'yicha olib boriladi, modulli ta'limda har bir modulni o'zlashtirish natijalari doimiy ravishda o'zlashtiriladi va har bir modulni talabaning o'zlashtirishi tahlil qilinadi. Buning samarasida ta'lim sifati muttasil yuksalmoqda.

Asosiy maqsad ona tilini o'qitish metodikasini ishlab chiqish va bu fanning sifati va samaradorligini oshirishdan iborat. Ona tili darslarida o'qituvchi o'quvchilarning ilmiy salohiyatini oshirish bilan birga, mustaqil fikrlash, ijodiy fikrlash, ijodiy yondashish ko'nikmalarini shakllantirishi kerak. Shu bois talabalar tomonidan mavzuga oid mashq va topshiriqlarni mustaqil bajarishlarini nazorat qilish, matnlar mazmunining asosiy mohiyatini qay darajada tushunganligini nazorat qilish, ilmiy-badiiy fikrlash, idrok etish malakalarini tekshirish muhim ahamiyatga ega. Zero, "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib kamolga etishi, dunyo miqyosida hech bir sohada tengdoshlaridan kam bo'lmasligi uchun davlatimiz va jamiyatimizning barcha kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz" degan e'tirof ona tilini o'qitish metodikasi oldidagi dolzarb vazifani, xalqqa bilimli, izlanuvchan va bilimli qilib qo'ymoqda. Shunga ko'ra ona tili darslarida o'quvchilar bilimni yuqori saviyada oshirgan holda nutqiy ko'nikmalarni shakllantirish zarur.

Talabalarda ilmiy tafakkur salohiyatining yuksalishi, kasbiy kompetentsiyasining faollashuvi ularning izlanuvchan, yangilikka intiluvchan, faol, tashabbuskor, o'z kasbiy maqsadlarini aniq tushunadigan, etuk, barkamol shaxs bo'lib kamol topishiga ijobiy va samarali ta'sir ko'rsatadi. Rivojlangan mamlakatlarning ilg'or o'qitish usullari ommalashmoqda. Ona tili ta'limi har bir xalqning taraqqiyot darajasini belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Barcha sohalarda ilmiy renessansga erishmoqchi bo'lsak, avvalo ona tili ta'limini takomillashtirishdan boshlashimiz kerak.

Modulli o'qitishda o'quvchilarning intellektual faolligini rivojlantirish uchun quyidagi tashkiliy shakllardan foydalaniladi: frontal; guruhlar bilan ishlash; juftlikda ishlash; yolg'iz ishlash.

Quyidagilarni amalga oshirishni nazarda tutadi: ta'lim muassasasining moddiy - texnik bazasi darajasi; pedagog kadrlarning malaka darajasi; istalgan natijalarni baholash; didaktik materiallarni ishlab chiqish; natijalarni tahlil qilish va modulni optimallashtirish.

Davlat ta'lim standartlarining tarkibiy elementlariga mos keladigan bloklar. Shuningdek, o'quv rejalari va dasturlarining tarkibiy elementlari va ularning amalga oshirilishini ta'minlovchi texnologiyaga xizmat qiluvchi modullar mavjud. o'qitish usullari, usullari va vositalari uchun qo'llaniladigan modullar ham yaratilmoqda. Modullar, eng avvalo, ta'lim mazmuniga oid tushunchalar, qoidalar, nazariyalar, qonunlar va ular o'rtasidagi umumiy bog'liqlikni ifodalovchi qonuniyatlarni tushuntirishga samarali xizmat qiladi. Modullar o'quvchilarning o'quv va kognitiv faolligini va ularning o'zlashtirishlarini nazorat qilish uchun ham qo'llaniladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Shabbazova D.R., Ona tili o'qitish metodikasi. Darslik – T.: METHODIST NOSHRION, 2023 y.
2. Muxtorova LA. Boshlang'ich yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish yo'llari.// AJMR: Asian Journal of Multidimensional Research Journal. 10- jild , 4-son, aprel, 2021 yil. - 648-652 -betlar . (Ta'sir faktori 7,699).
3. Muxtorova L.A. (2017). BAŞLANGICH SINFLARDA RIVOJLANISH TA'LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI. Aprobatsiya, (2), 93 -94.
4. Pardayeva G. STEAM TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI VA UN DAN TABIIY FANLARNI O'QITISHDA FOYDALANISH. Academia Repository, 2023. 4(10), 18–23.
5. Abdullayeva Sanobar Berdiyevna, Samarqand davlat tibbiyot universiteti assistenti "MODULLI TA'LIM USULINING MOHIYATI VA MVZULIYLARI", Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn jurnali 233-234-b.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Pardayeva Gulbahor Jalgashovna**, o'qituvchi, [Пардаева Гулбахор Жалгашовна, преподаватель], [Pardayeva J. Gulbahor, teacher]; **Maxamadinova Ulug'oy Abduqodir qizi**, talaba, [Махамудинова Улугой Абдукодир кизи, студент], [Maxamadinova A. Ulug'oy, student]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo viloyati, Termiz tumani, Yangiobod MFY At-Termiziy ko'chasi 1 A uy [адрес: Узбекистан, Сурхандарьинская область, Термез, ул. Ат-Термизий, 1], [address: Uzbekistan, Surkhandarya region, Termiz, street At-Termiziy, 1]